

**ESTADO, SÍMBOLO, NAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DA
SINGULARIDADE NA ARQUITETURA MODERNA
BRASILEIRA DOS ANOS 1930**

*State, Symbol, Nation: The Construction of Singularity in Brazilian Modern Architecture
of the 1930s*

*Estado, Símbolo, Nación: La Construcción de la Singularidad en la Arquitectura Moderna
Brasileña de los años 1930*

FRANCO, Felipe Henrique
Mestrando no NPGAU da Escola de Arquitetura da UFMG
felipefranco.au@gmail.com

RESUMO

O movimento moderno brasileiro foi notadamente marcado pela propulsão do país a um estado de vanguarda mundial. Essa condição, catalisada pela arquitetura, ao mesmo tempo, sua catalisadora, é apoiada por uma série de circunstâncias políticas na sua eleição como projeto de país para o novo século. Este texto pretende investigar as condições estéticas da consolidação da vanguarda modernista como linguagem oficial do Brasil moderno, bem como os fatores em disputa no campo da arquitetura nacional a partir da virada do século XX. Paralelamente, observamos aproximações e distanciamentos estéticos e semióticos entre a arquitetura moderna brasileira dos anos 1930 e a matriz europeia corbusiana. Ambos contribuem para se estabelecer um estudo do êxito do modernismo brasileiro como linguagem nacional e como vanguarda no campo da busca pela forma moderna, em plena disputa no começo do século passado.

Palavras-chave: Movimento moderno. Arquitetura brasileira. Estética.

ABSTRACT

The modern movement in Brazil overlaps with the country's propulsion towards a global avant-garde. This condition, catalyzed by modern architecture and, at the same time, its catalyst, stems from a series of political circumstances in its election as the country's project for the new century. This paper investigates the aesthetic conditions that shaped the modernist vanguard, which became the official language of modern Brazil, and the factors at stake in national architecture at the turn of the 20th century. Simultaneously, the work observes aesthetic and semiotic approximations and distances between Brazilian architecture of the 1930s and the European Corbusian matrix. Both approaches contribute to a study of the success of Brazilian modernism as a national language and as a vanguard in the search for the modern form, a much-disputed concept at the beginning of the last century.

Keywords: Modern movement. Brazilian architecture. Aesthetics.

RESUMEN

El movimiento moderno en la arquitectura brasileña se caracterizó por el impulso del país hacia una vanguardia mundial. Esta condición, catalizada por la arquitectura moderna y, al mismo tiempo, su catalizador, está respaldada por una serie de circunstancias políticas en su elección como proyecto del país para el nuevo siglo. Este texto investiga las condiciones estéticas que dieron forma a la vanguardia modernista, convertido en el lenguaje oficial del Brasil moderno, así como los factores en juego en el campo de la arquitectura nacional a partir del siglo XX. El trabajo observa aproximaciones y distancias estéticas y semióticas entre la arquitectura brasileña de la década de 1930 y la matriz europea corbusiana. Ambas contribuyen a establecer un estudio del éxito del modernismo brasileño como lenguaje nacional y como vanguardia en la búsqueda de la forma moderna, en plena disputa a principios del siglo.

Palabras clave: Movimiento moderno. Arquitectura brasileña. Estética.

ESTADO, SÍMBOLO, NAÇÃO: A CONSTRUÇÃO DA SINGULARIDADE NA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA DOS ANOS 1930

Introdução

O movimento moderno na arquitetura brasileira foi notadamente marcado pela propulsão do país a um estado de vanguarda estilística e de destaque mundial. Nota-se o clima de otimismo cauteloso sobre o desenvolvimento arquitetônico do país que aparentemente “despertava” para a capacidade de edificar sua posição no mundo moderno após vários séculos de embates, transformações socioeconômicas e referências culturais extrínsecas (MINDLIN, 1956, p. IX). A percepção do Brasil como um país que acordava para referenciais próprios no campo arquitetônico nos anos 1930 é frequentemente postulada como a consequência natural da interação de um povo desembaraçado e engenhoso com seu exuberante entorno natural (UNDERWOOD, 2010). Os fatores que propiciaram essa visão, antes de espontâneos ou contingentes, derivam de uma construção moderna de identidade nacional.

Este texto pretende, portanto, investigar as condições estéticas de formação da vanguarda modernista que se consolidou como linguagem oficial do Brasil moderno, bem como os fatores em disputa no campo da arquitetura nacional a partir da virada do século XX. Paralelamente, o trabalho observa aproximações e os distanciamentos estéticos e semióticos entre a arquitetura moderna brasileira dos anos 1930 e a matriz europeia corbusiana. Ambos contribuem para se estabelecer um estudo do êxito do modernismo brasileiro como linguagem nacional e como vanguarda mundial no campo da busca pela forma dita moderna, em plena disputa no começo do século passado.

Essa imagem, catalisada pela arquitetura moderna e, ao mesmo tempo, sua catalisadora, é apoiada por uma série de circunstâncias políticas na sua eleição como projeto de país para o novo século. Simbolicamente, o ideário moderno brasileiro operou através de uma diferença semiótica crucial em relação à arquitetura moderna europeia: não se pretendia evidenciar através da forma arquitetônica um suposto estado corrente da técnica, mas somar-se à proposta do novo país a ser forjado.

Para que se elabore este percurso, é preciso estabelecer alguns conceitos. Como observam AGREST e GANDELSONAS (2008), não há trânsito conceitual direto entre arquitetura e semiótica, mas podemos utilizar a última como ferramenta para o reconhecimento de semelhanças de estrutura e organização indispensáveis ao trabalho da crítica.

Ao postular sua teoria da semiótica, PEIRCE (1995) estabelece três classes possíveis para aquilo “que representa algo para alguém”, nomeado de signo (Ibid., p. 46). Desta tricotomia dos signos, temos o ícone, o índice, e o símbolo. O ícone, primeiro, refere-se ao seu objeto por semelhança ou qualidade em comum com o que pretende representar, agindo como “substituto de qualquer coisa com a qual se assemelhe” (Ibid., p. 64). Interessam-nos, porém, os conceitos de índice e símbolo. Peirce estabelece que o índice se refere ao objeto representado por “conexão dinâmica” com algo existente (Ibid., p. 74). SEBEOK (2001) postula que o índice não se refere ao seu objeto por semelhança ou convenção, mas por contiguidade ou amostra. O índice não substitui, mas aponta por extensão para seu objeto no mundo observável.

O símbolo, por outro lado, é o signo que se refere ao objeto por força de convenção (PEIRCE, 1995). Para SEBEOK (2001), esta relação é necessariamente arbitrária. O símbolo se refere a algo que pode ou não existir: possui a força de comunicar estruturas do porvir, a serem estabelecidas. Sua eloquência depende da capacidade de quem o utiliza de associar o símbolo a tal coisa, palavra ou sentido, que se reúnem em conceito. Da mesma forma, a capacidade de associação do símbolo a determinado conceito depende da força e da difusão do símbolo no imaginário do observador. O símbolo comunica, portanto, uma ideia geral já estabelecida ou a se estabelecer por convenção entre quem o produz e quem o recebe. Como AGREST e GANDELSONAS (2008) notam, admitir a arbitrariedade do nexos entre objeto e significado na arquitetura exige rejeitar a pressuposta naturalidade do vínculo entre forma e função. A associação da arquitetura com representações de modernidade e tecnologia admite “convenção subjacente” às suas relações.

Modernismo e técnica na Europa

Este trabalho não pretende se aprofundar no embasamento estético do modernismo europeu, já extensamente descrito por críticos como CURTIS (1983); ou sequer poderia fazê-lo sem exceder os limites de um artigo. Para analisarmos o caso moderno brasileiro, é preciso, porém, observar alguns aspectos do posicionamento estético da contraparte europeia. Ao propor fazer ver aos arquitetos que ainda não enxergavam a linguagem funcionalista, já corrente à época nas obras de engenharia e nos objetos industriais, LE CORBUSIER (1977) propunha que a arquitetura evidenciasse as relações estéticas do mundo ao redor. Para BROADBENT (2008), o edifício pretensamente funcionalista é projetado como índice: tenta indicar por suas formas o que se propõe a abrigar e quais relações estabelece com a técnica, terminando por firmar uma representação de tecnologia adequada à modernidade.

Ademais, o edifício modernista pretendia indicar o regime de crença na funcionalidade estritamente mecanicista. É importante notarmos que a funcionalidade demanda relação de crença, pois tecnologia, longe de algo tangível com que se estabeleça contiguidade, é construção social e ideia necessariamente convencionalizada que “carrega quaisquer recursos culturais que sejam necessários para os objetivos à mão” (PINCH; BIJKER, 2012, p. 15). Estes objetivos, por sua vez, respondem a problemas “definidos como tal apenas quando há um grupo social para o qual eles constituem um ‘problema’”, revelando a força de convenção criada quando determinado grupo social compartilha “do mesmo conjunto de significados, associados a um artefato específico” (PINCH; BIJKER, 2012, p. 23)¹. Quando Le Corbusier estabelece nos objetos produzidos pela técnica as referências formais do modernismo, não aponta para os objetos em si, mas que a arquitetura deveria se submeter às mesmas lógicas de seleção mecânica que regulavam esses artefatos e os dotaram da eloquência do futuro conquistado pelo artifício da tecnologia.

¹ *"In other words, both science and technology are socially constructed cultures and bring to bear whatever cultural resources are appropriate for the purposes at hand", "A problem is defined as such only when there is a social group for which it constitutes a "problem", e "The key requirement is that all members of a certain social group share the same set of meanings, attached to a specific artifact", respectivamente. Tradução nossa.*

Particularidades do caso brasileiro

No Brasil, para que o modernismo se tornasse um caso especial a ser observado pelo mundo, um agente essencial ao estabelecimento das suas convenções simbólicas tomou parte na disputa pela forma do novo século. A relação da arquitetura moderna com o Estado e com a sociedade cultural e economicamente dominante no Brasil é marcadamente diferente das relações que o movimento estabeleceu na Europa. O caso do Brasil representa uma convergência particular e conveniente de interesses e objetivos entre a proposta estética modernista e uma ideia de nação a ser forjada para o século XX. Além de atestar a atenção voltada para nosso país, o prefácio de Sigfried Giedion para MINDLIN (1956, p. IX) diagnosticava o “alto padrão arquitetônico” brasileiro como resultado de clientes e governo alinhados à proposta modernista e como mensageiro de “tradições regionais do passado” em um momento de efervescência de grandes obras de construção.

Enquanto na Europa o modernismo representou um enigma estético em geral pouco eficiente para o objetivo de servir aos interesses simbólicos dos Estados em ascensão (CURTIS, 1983, p. 216), no Brasil o movimento incorporou essa demanda ao adotar um repertório de referências a símbolos eleitos como significativos para a construção de uma identidade nacional moderna e útil ao governo. Como aponta SEGAWA (1999), a demanda de nacionalidade na arquitetura representou um fator de renovação imprescindível para a ascensão do movimento moderno brasileiro. CAVALCANTI (2006, pp. 9-10) confirma que a consolidação do moderno brasileiro é feita através dos edifícios oficiais, escalados para formar a “face futura da nação”.

Diante da abordagem modernista de seleção e depuração formal proposta por Le Corbusier, a necessidade de identificação nacional dos regimes totalitários europeus representou, em vários casos, um afastamento drástico do modernismo e da suposta fragmentação estética que ele representava². Para FRAMPTON (1981) isso se materializou em uma reação enérgica contra o movimento, baseada no retorno seguro às referências nacionais historicistas em uma modalidade de neoclássico genérico que o autor classificaria como a “esterilização do classicismo romântico”.

Enquanto a arquitetura moderna europeia e o utilitarismo dos engenheiros eram reservados às fábricas e outros edifícios simbolicamente pouco relevantes ao Estado, nos edifícios oficiais praticava-se o resgate de signos nacionais seguros de um passado recente, como o *Heimatstil* alemão ou a reincidência de um neoclássico monumental e pouco convicto do próprio conteúdo nos demais regimes fascistas em maior ou menor medida³. Podemos observar no Brasil algumas ocorrências semelhantes, como o Palácio da Fazenda, de Luís Eduardo Frias de Moura, finalizado em 1943 no Rio de Janeiro.

² Há mais ou menos aceitação do modernismo entre os países. Observa-se sua recusa categórica na Alemanha, enquanto a Itália o incorporava à linguagem arquitetônica estatal. Não cabe aqui detalhar as diferenças entre cada caso, mas notar o ambiente geral de estranhamento entre arquitetura moderna e Estado na ascensão dos regimes fascistas europeus que é descrito por CURTIS (1983) e FRAMPTON (1981).

³ Sobre o paradoxo entre grandiloquência e falta de conteúdo, CURTIS (1983) aponta a monumentalidade dessa arquitetura como compensação da fragilidade de seu repertório simbólico e como demonstração bruta de força do Estado sobre o povo.

A grande variação estilística entre os edifícios ministeriais evidenciava a disputa entre estas referências fundadas em um passado pouco consistente, em estíletos da arquitetura portuguesa no Brasil colonial, ou no movimento moderno. No Brasil tendeu-se a adotar a partir dos anos 1930, após longas disputas entre visões modernas e tradicionalistas, a arquitetura moderna como suporte estatal para a forja de uma ideia convencionada de nação, defendida e disseminada por agentes culturais influentes alinhados ao modernismo. Entre eles, o Ministro da Educação, Gustavo Capanema; escritores como Manuel Bandeira e Mario de Andrade; teóricos da nova interpretação da nação brasileira, como Sérgio Buarque de Hollanda e Gilberto Freyre; e servidores do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Carlos Drummond de Andrade e Rodrigo Melo Franco. Gradualmente, sentia-se a mudança de alinhamento estatal: partindo da Exposição Internacional do Centenário da Independência em 1922, composta praticamente apenas por edifícios neocoloniais, em 1938 a Exposição Nacional do Estado Novo destaca predominantemente edifícios modernistas, com um programa explicitamente voltado para a difusão estatal da arquitetura que atestasse o avanço cultural do país e o atualizasse esteticamente para o novo século (CAVALCANTI, 2006).

A situação da arquitetura brasileira na virada do século seria descrita futuramente por MINDLIN (1956, p. 2) como fruto de “persistente influência de Grandjean de Montigny e de seu programa academicista francês civilizante”, indicando o viés desqualificador lançado aos neocoloniais. O estilo neocolonial, vigente de forma mais ou menos oficial no Brasil até então, buscava nas representações da arquitetura portuguesa praticada aqui alguma conexão nacional; uma “fundação nas bases de um Brasil pretérito” (CAVALCANTI, 2006, p. 48). Em outro caso, a inadequação do estilo neocolonial à formação dessa nova imagem nacional é exemplificada pela atuação de Ricardo Severo, arquiteto português que buscava justificar o decoro e a validade do estilo para o Brasil através de uma suposta ligação de Portugal com a antiguidade clássica romana (CAVALCANTI, 2006).

Como SEGAWA (1999) argumenta, o movimento neocolonial foi importante para introduzir na modernidade brasileira a demanda regionalista de elaboração de uma nova ideia de nação e seu conjunto de significados. Embora incorporasse a necessidade de se estabelecer significados nacionais, o neocolonial o fazia através de uma discussão estilística que, tal como na Europa, seria amplamente denunciada por arquitetos modernistas como falsificação formal. Rino Levi, em outubro de 1925, publicaria no Estado de S. Paulo uma carta clamando pela “praticidade e economia”, enquanto Gregori Warchavchik publicaria no mês seguinte, no Correio da Manhã, um artigo defendendo o estabelecimento de um “estilo de seu tempo” através da standardização e da arquitetura industrializada (SEGAWA, 1999).

A polarização estética entre modernidade e tradição no nosso país – entende-se por consenso – inicia com a exposição de Anita Malfatti em 1917, duramente criticada. A crítica à exposição geraria uma certa solidarização e articulação de um grupo modernista que resultaria na Semana de 1922. Inicialmente, a nacionalidade não era uma pauta a ser incorporada na arte, arquitetura e literatura modernas, e o panorama embrionário do modernismo no Brasil era de falta de orientação estética específica. A discussão modernista detinha-se nas questões já postas na Europa, como a forma supostamente adequada ao seu tempo, a conciliação com processos industriais, ou a validade ou não da ornamentação em uma arquitetura sitiada pelos avanços

técnicos do século XX. Entende-se, geralmente, que o modernismo no Brasil é inaugurado por Warchavchik e pela casa da Rua Santa Cruz, de 1920. Como observa SEGAWA (1999), a influência de Warchavchik e de suas casas foi essencial à difusão da arquitetura moderna no Brasil. Amplamente noticiados, os projetos do arquiteto suscitaram, tal como a exposição de Anita Malfatti, incisivos ataques ao que se percebia como a fragmentação estética da tradição.

Notadamente, Warchavchik, ucraniano formado em Roma, pretendia se alinhar aos preceitos formais europeus e estabelecer um contraponto moderno às tentativas neocoloniais de atualizar estilisticamente a arquitetura brasileira para o novo século. Alinhar-se a esses preceitos formais significava, naquele momento, não abordar a necessidade de um conteúdo simbólico alinhado à construção da imagem de nação brasileira. Esse papel de agente difusor é evidenciado, principalmente, pelo convite para que compusesse a delegação brasileira do CIAM, feito por Le Corbusier à ocasião da visita a São Paulo em 1929. Assim, a arquitetura de Warchavchik permanecia na condição europeia de construir índices do estado do progresso tecnológico da virada do século.

Mesmo ignorado o impasse semiótico de se pretender representar o conceito convencionalizado de tecnologia através de uma suposta relação de contiguidade com o mundo físico, não havia contiguidade alguma. A construção modernista frequentemente empregava métodos artesanais e radicalmente distantes dos avanços técnicos propagandeados pelos arquitetos que a defendiam, e Warchavchik não conseguiu se desvencilhar dessa condição de anunciar um progresso que não conseguia atingir. Warchavchik estabelecia “o moderno como intenção na arquitetura” (SEGAWA, 1999, pp. 46-48).

O fato de a arquitetura moderna no Brasil não ter causado impactos significativos antes da adoção do nacionalismo como agenda simbólica parece reforçar essa hipótese. Segundo SEGAWA (1999, p. 43), sem a tarefa de contribuir simbolicamente para a construção do Brasil moderno, o movimento não possuiria “consistência programática”. Partindo da discussão estilística do estilo neocolonial, a ideia de próprio e nacional na arquitetura brasileira passa a figurar como parte importante de signos de um programa para a forja de um Brasil para o século XX. Esta renovação do sentido do nacional na arquitetura brasileira parece dotar o movimento moderno no país do sentido estético que o fez reconhecido mundialmente.

A partir da articulação inicial em torno da defesa de Warchavchik e Malfatti, o movimento se organizou e produziu obras que orientariam o pensamento moderno para questões nacionais, como os escritos de Mario de Andrade, Gilberto Freyre, e Sérgio Buarque de Hollanda. Em 1924, com o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, o nacionalismo passa a figurar oficialmente como manifesto moderno. A arte deveria refletir o país e elaborar uma cultura nacional; só se atingiria “o universal passando pelo nacional”. O modernismo brasileiro, antes preocupado em estabelecer uma oposição iconoclasta ao passado, passa a se voltar para a construção simbólica de um futuro nacional. Com o Estado Novo, surge o Departamento de Propaganda, destinado à difusão de símbolos de nacionalidade unificante e desejável ao governo, que tomava para si a tarefa – ainda não materializada em edifício – de construir “um novo homem brasileiro” e “aplacar as distinções” entre os povos que constituíam o Brasil (CAVALCANTI, 2006, p. 33-34). A força de convenção dessa nacionalidade unificante é exemplificada pela longa disputa institucional entre o escultor Celso Antônio, o ministro Gustavo Capanema e outros agentes

governamentais pela “feição do futuro homem brasileiro” (CAVALCANTI, 2006, pp. 51-52) a ser representada na escultura principal do jardim do edifício do Ministério da Educação e Saúde (MES).

Para LEMOS (1979) e CAVALCANTI (2006), a construção deste edifício, no Rio de Janeiro, da equipe de Lucio Costa, com consultoria de Le Corbusier, é o marco que estabelece a arquitetura moderna no Brasil como instrumento de forja de uma identidade nacional. O primeiro autor argumenta que o edifício representa um esforço de arquitetura “independente da conceituação europeia”, orientado para a construção de um caráter estético brasileiro. Embora o edifício de fato marque um ponto de inflexão do conjunto de signos a serem veiculados pela arquitetura moderna brasileira, é difícil imaginar que um projeto acompanhado por um arquiteto europeu seja independente da conceituação externa de modernidade.

Apesar disso, a consultoria de Le Corbusier aponta o sucesso da arquitetura moderna como linguagem estatal. Após consultar Getúlio Vargas e intervir em favor da proposta modernista de Lucio Costa no concurso para o novo edifício do MES, o Ministro Gustavo Capanema buscava novamente a anuência direta do governo para que Le Corbusier viesse ao Brasil orientar a equipe de arquitetos formada para o projeto. Mais que consultoria, Capanema desejava a legitimação oficial da decisão de ignorar a proposta vencedora do concurso – de jurados predominantemente alinhados ao ecletismo – e adotar uma proposta modernista (CAVALCANTI, 2006). O consentimento estatal ao modernismo é uma relação quase simbiótica: se Vargas pretendia estabelecer uma “eficiente burocracia de tecnocratas [...], criando novos símbolos nacionais” (UNDERWOOD, 2010, p. 36), o modernismo de orientação corbusiana possuía o mesmo caráter civilizatório de adequar a sociedade ao século XX (CAVALCANTI, 2006).

A construção do edifício do MES representa a capacidade do movimento moderno brasileiro de erigir os monumentos da nova nação, apoiados na própria interpretação do passado a preservar através do SPHAN. Como CAVALCANTI (2006) observa, o que estava em disputa no campo da arquitetura e da preservação era o poder de declarar um edifício um monumento nacional. A partir de 1934 com a ascensão de Gustavo Capanema ao Ministério da Educação – e, conseqüentemente, a presença de Carlos Drummond de Andrade como seu Chefe de Gabinete, inaugurou-se uma visão de patrimônio “aberta e progressista” baseada na estruturação do órgão encomendado pelo Ministro a Mario de Andrade. Segundo o autor (Ibid., p. 97), essa decisão de Capanema e a de não construir o projeto de Archimedes Memória para o edifício do Ministério teriam dado as “feições da nova cultura brasileira”. Para validar a proposta moderna de patrimônio, foi essencial que o SPHAN, criado em 1937, se destacasse nesta disputa.

Brasil, redescoberta e mito

O modernismo brasileiro é bem-sucedido ao equilibrar a busca formal moderna, universalizante, com uma interpretação estética cuidadosa do arcabouço simbólico necessário para que se forjasse um mito nacional moderno. O repertório estético dos modernos brasileiros é habilmente ancorado em símbolos convencionados por agentes importantes na construção do ideário de nação no século XX, alinhados ao modernismo. Como UNDERWOOD (2010, p. 28) indica, a admiração de Lucio Costa pela arquitetura portuguesa no Brasil era fonte de certa verdade material apoiada na tradição construtiva do passado – uma “sóbria reavaliação do estilo colonial” impulsionada pelo papel do SPHAN de selecionar e legitimar as fontes adequadas dessa linguagem.

Considerando sua imbricação com a necessidade de forja da nova ideia de nação e com o estabelecimento de uma visão corrente de patrimônio, o modernismo no Brasil teorizou-se como a culminância de um processo evolucionário da construção brasileira. Postava-se como herdeiro natural e autoevidente da tradição validada pelo SPHAN, impondo “seu próprio universo simbólico na preservação dos bens culturais no Brasil, tratados como sua descendência legítima” (CAVALCANTI, 2006, p. 106). Para SIQUEIRA (2004, p. 215), a oposição entre modernismo e ecletismo no Brasil era, afinal de contas, um embate entre “o verdadeiro e o falso” em relação ao passado.

O apoio estético nesses elementos se dá de forma suficientemente reconhecível para não alienar essa decisão de significados enraizados no ideário coletivo de nação. Apesar disso, o modernismo também exerce essa seleção estética com um grau de abstração adequado ao caráter universalizante das formas modernas. Ao contrário da arquitetura europeia, que se perdia no paradoxo semiótico de se indicar de forma contígua uma ideia geral, não havia no Brasil forças que sustentassem a ideia de que a arquitetura devesse ser índice dos avanços da técnica.

Como CAVALCANTI (2006) aponta, verificou-se aqui uma ligação com o passado através de princípios gerais e abstratos em atitude tipicamente modernista. Tal como a arquitetura de Ricardo Severo e seu suposto passado clássico, a adoção estrita da estética do modernismo europeu não poderia encontrar ressonância simbólica em uma sociedade tão distante dessas premissas. Para isso, o movimento moderno no Brasil atualizou as fontes de sua busca por legitimidade, e estabeleceu analogias entre a seleção mecânica proposta por Le Corbusier e o passado eleito para ancorar em símbolos reconhecíveis a sua proposta.

O modernismo brasileiro pretendia, antes, operar eficientemente sobre sua condição de símbolo, negociando influência europeia e tradição nacional. Ao reconhecer seu papel de veicular a ideia geral de nação moderna, o modernismo brasileiro navegou de forma mais segura e eficiente as relações estéticas entre edifício e símbolo que a contraparte europeia, ansiosa por negá-las em prol da verdade indicial da técnica. Como reconhece SIQUEIRA (2004, p. 217), a singularidade do movimento deriva da aparente naturalidade de suas relações; o potencial expressivo da arquitetura de Lucio Costa – por extensão, da vertente de arquitetura nacional dos anos 1930 – reside em um “contato longo com o mundo” que interpreta o nativo e o concilia com os paradigmas então vigentes da forma moderna. O ponto de inflexão para o reconhecimento generalizado do movimento como vanguarda arquitetônica, portanto, parece ser a capacidade de reconhecer sua eloquência como ideia e conciliar as relações estéticas entre símbolo e modernidade de forma precoce e natural em relação ao resto do mundo. Distancia-se do “rígido protocolo” do cânone europeu para dar lugar à “modernidade espontânea” brasileira, profundamente baseada em bases simbólicas da agenda nacional para o século que se descortinava.

Apoiar-se na linguagem da arquitetura portuguesa no Brasil significava apoiar-se em um passado problemático que a nação moderna buscava esquecer. O modernismo brasileiro equilibra a carga de sentido do passado colonial com referências ao Brasil fértil e abundante e engenhoso, que, se não produzido pelo povo, era expressão óbvia das leis invariáveis do universo defendidas por Le Corbusier como orientadoras da nova arquitetura. Desta acepção de Brasil vem a “cultura

latente” com que Sigfried Giedion caracteriza o país ao escrever a introdução de *Modern architecture in Brazil* (MINDLIN, 1956).

O “despertar para si” frisado pelo professor é, justamente, a mudança de paradigma da referência ao que é propriamente nacional na arquitetura. Simbolizar o Brasil na modernidade dependia de decidir, tão importante quanto decidir o que deveria ser simbolizado, qual seria o procedimento de selecioná-lo. A figura do despertar revela, ao menos por outra parte que parece caber ao modernismo, um gesto de descobrimento que, para SIQUEIRA (2004, p. 217), rendeu a esta arquitetura sua “sublimidade histórica”. A técnica, antes de se evidenciar e indicar através da forma, é uma ferramenta de transformação do passado construtivo brasileiro em linguagem para a modernidade. No lugar da estratégia neocolonial de decompor e recompor o Brasil colonial construído, coloca-se a habilidade moderna de transformar o “dado material, inarticulado, da construção” (Ibid., p. 218) em símbolo. Seleciona-se e sublima-se a tradição construtiva brasileira pulverizada e não-arquitetural através da visão moderna de patrimônio, para então articular o Brasil latente em potência fundadora do novo país através do símbolo; da comunicação de uma ideia geral convencionalizada que estruturava o futuro. Esta invenção do novo país atingiria seu ápice com o gesto de Lucio Costa de assinalar no território escolhido para Brasília a cruz dos eixos da nova capital: o arquiteto selava ali, com o gesto quase religioso da descoberta e da sagração do território (FRANCO, 2004), a sublimidade histórica e a singularidade civilizatória do modernismo brasileiro.

O arcabouço simbólico do movimento moderno brasileiro é uma combinação do passado colonial vívido, seja na organização espacial dos edifícios ou das camadas sociais do país da virada do século, com referências ao Brasil paradisíaco e latente – em acepção muito mais crítica que otimista – jamais abandonado da consciência coletiva por sua força como mito fundador da Nação. Antes de ser enigmático, o movimento moderno no Brasil é imediatamente familiar aos olhos de uma sociedade que imersa em seus mitos fundadores e no passado.

A arquitetura moderna no Brasil parece ser uma reinterpretação simbólica polida de ideias profundamente latentes no ideário nacional, paradoxal e teleologicamente engajada na busca da origem da nação – do seu ponto de chegada arbitrário (FRANCO, 2004). Ater-se aos preceitos europeus seria reproduzir o seu sistema estético sem apoio simbólico necessário para se firmar no campo disputado da forja da nação brasileira. A razão moderna “não era livre”, mas “estava enraizada nas – e era tributária das – estruturas simbólicas legadas pela tradição” (FRANCO, 2004, p. 210).

Enquanto a arquitetura moderna europeia, sob o papel pretense de contiguidade da técnica, tentava garantir seu espaço no porvir inexoravelmente organizado pela razão mecanicista, o Brasil revisitou o gesto fundador para inventar seu futuro como nação no século XX. Não é surpreendente que o movimento moderno no Brasil veicule tão bem uma ideia de nação, ainda que não o faça declaradamente. Afinal, como diagnosticou Pero Vaz de Caminha no primeiro dia de maio de 1500, a terra é “em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo” (BRASIL, [s.d.]): sublimada a latência cultural em mito, a nação despontava.

REFERÊNCIAS

AGREST, Diana.; GANDELSONAS, Mario. Semiótica e arquitetura. Em: NESBITT, K. (Ed.). **Uma nova agenda para a arquitetura antologia teórica (1965-1995)**. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2008;

BRASIL. Ministério da Cultura. **A carta de Pero Vaz de Caminha**. Brasília: MEC, [s.d];

BROADBENT, Geoffrey. Um guia pessoal descomplicado da teoria dos signos na arquitetura. Em: NESBITT, K. (Ed.). **Uma nova agenda para a arquitetura antologia teórica (1965-1995)**. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2008;

CAVALCANTI, Lauro. **Moderno e brasileiro: A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006;

CURTIS, William J. R. **Modern architecture since 1900**. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1983;

FRAMPTON, Kenneth. **Historia crítica de la arquitectura moderna**. Barcelona: G. Gili, 1981;

FRANCO, Luiz Fernando P. N. O Estado como obra de arte? Em: NOBRE, A. L. (Ed.). **Um modo de ser moderno: Lúcio Costa e a crítica contemporânea**. Coleção Face Norte. São Paulo: Cosac & Naify, 2004;

LE CORBUSIER. **Por uma Arquitetura**. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1977;

LEMONS, Carlos. **Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1979;

MINDLIN, Henrique E. **Modern architecture in Brazil**. Rio de Janeiro/Amsterdam: Colibris Editora, 1956;

PEIRCE, Charles. **Semiótica**. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005;

PINCH, Trevor J.; BIJKER, Wiebe E. The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. Em: BIJKER, W. E.; HUGHES, T. P.; PINCH, T. (Eds.). **The social construction of technological systems: new directions in the sociology and history of technology**. Anniversary ed. Cambridge, Mass: MIT Press, 2012;

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1999;

SEBEEK, Thomas. A. **Signs**: an introduction to semiotics. 2nd ed. Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 2001;

SIQUEIRA, Vera Beatriz. Arquitetura Moderna no Brasil: a repetição de uma promessa. Em: NOBRE, A. L. (Ed.). **Um modo de ser moderno**: Lúcio Costa e a crítica contemporânea. Coleção Face Norte. São Paulo: Cosac & Naify, 2004;

UNDERWOOD, David. **Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres no Brasil**. São Paulo: Cosac Naify, 2010.